

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Гайнанов Д.А.
Уфа, ИСЭИ УФИЦ РАН

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

*Данное исследование выполнено в рамках государственного задания
УФИЦ РАН № 075-01134-23-00 на 2023 год.*

1. Обоснование и цели создания центра

Трансформация экономики в условиях всеобщей цифровизации, неопределенность внешних условий развития страны обуславливают необходимость поиска новых методов принятия управленческих решений, в том числе с использованием инструментария моделирования.

Базовым фактором экономического развития страны и регионов является человеческий капитал. Именно он во всех его проявлениях в течение жизненного цикла (демографический, образовательный, трудовой, научно-исследовательский, социокультурный) является ядром общественного развития, а его проекции в системе социально-экономических отношений – объектами междисциплинарных социо-экономических исследований.

Человеческий капитал является объектом государственного регулирования и связан с ключевыми социально-экономическими процессами страны. В этой связи значимость приобретает инструментарий экономико-математического моделирования, который позволяет построить различные модели социально-экономических процессов на основе поведения человека на всем его жизненном цикле.

Для исследования и оценки сложных систем, поведение которых зависит от различного характера воздействующих факторов, наиболее эффективным является имитационное моделирование. В последнее время имитационное моделирование успешно применяют для решения проблем и задач территориального развития, оценки и прогнозирования принимаемых управленческих решений, сценарных вариантов стратегий экономического развития и др. [1, 2]. Это обусловлено тем, что имитационное моделирование позволяет отображать с необходимым уровнем детализации реакцию реальной системы, начиная от поведения конкретного человека и заканчивая социально-экономическими процессами, провести анализ различных вариантов развития событий при принятии управленческих решений,

представлять проекты и концепции более наглядными в 2D и 3D вариантах, что особо актуально для органов власти, а также общественности.

Задачи, которые позволяет решать имитационное моделирование на всех жизненных циклах человека, представлены на рис.1.

Рис.1. Применение прогнозных моделей для решения социально-экономических задач
 Построено автором по данным [3]

В связи с вышесказанным представляется целесообразным создание **ситуационного центра моделирования региональных социально-экономических процессов** (далее – Центр) для междисциплинарных исследований на основе имитационного моделирования.

Идея научной интеграции в формате центра для решения совместных задач не нова. В частности, создание международного научно-образовательного центра технологий социально-экономического исследования районов Урала, Западной Сибири и Европейского севера для реализации междисциплинарного подхода к изучению проблем их развития была предложена академиком А.И. Татаркиным и д.э.н. проф. А.Г. Шеломенцевым [4, 5]. Проблему обмена научным опытом и результатами также решают

различные действующие научные школы-семинары, в частности школа-семинар имени академика С.С. Шаталина «Системное моделирование социально-экономических процессов» и др. К сожалению, Уральский Центр не реализовался, а семинары не решают проблем практической реализации региональных задач.

Целью и результатами деятельности предлагаемого Центра должны стать определение альтернативных путей развития региональной и, как следствие, национальной экономик, обоснование источников роста, угроз и ограничений, ресурсов и т.п. Эффективная работа Центра позволит интегрировать региональное научное сообщество в российское и мировое научное сообщество, посредством формирования и участия в научных программах, альянсах, представления результатов совместных исследований на проводимых международных научных мероприятиях, в научных коллективах университетов и научных центров и публикаций в совместных монографиях и научных периодических изданиях.

Целевая задача Центра – разработка сценарных вариантов управления поведением экономических агентов многоуровневой иерархии (нано-, микро-, мезо-, макро-) на основе создания моделей их цифровых двойников. Цифровой двойник – агентная модель – представляет собой объекты с персонализированными свойствами и поведением, информация о поведении которых берется из баз данных [6].

Задачи, решаемые в рамках достижения поставленной цели:

- 1) наноуровень «человек»:
 - моделирование поведения человека на различных стадиях его жизненного цикла и др.;
- 2) микроуровень «предприятие»:
 - планирование и прогнозирование развития производственных систем;
 - оптимизация численности персонала и др.;
- 3) мезоуровень «регион»:
 - системная увязка стратегий развития отраслевых комплексов и региональных социально-экономических систем;
 - моделирование демографических, миграционных процессов, прогнозирование развития социально-экономических систем (городов, регионов);
 - формирование сценарных вариантов экономического развития региона в изменяющихся условиях внешней и внутренней среды;
 - прогнозирование социально-экономических последствий реализации инновационных видов экономической деятельности для конкретных территорий;
 - оптимизация транспортных коммуникаций регионального или межмуниципального значения;

– оценка влияния размещения производственных объектов на социально-экономическое развитие соответствующей территории и др.;

4) макроуровень «страна»:

- прогнозирование агломерационных процессов;
- прогнозирование макроэкономических параметров;
- моделирование эпидемиологических процессов;
- моделирование политической конкуренции;
- прогнозирование социальных конфликтов и др.

2. Функции и организационная структура Центра

Основные функции Центра должны реализовываться на концепции открытых инноваций, опирающейся на следующие положения:

– привлечение к исследованиям лидеров научных направлений в целях формирования собственных научных школ, имеющих всероссийское и мировое признание;

– формирование широкого научного сообщества на основе обмена подходами и результатами научных исследований, общих целей и интересов, а также позиций и отношений к происходящим изменениям;

– лидерование в рамках конкретных направлений научных исследований и практической реализации их результатов.

Основной формой организации научных исследований, обеспечивающей интеграцию академической и университетской науки, является внедрение (развитие) **сетевой формы организации научных исследований**. Такая форма организации научных исследований позволит интегрировать научные (научные центры, академические институты) и образовательные (институты и университеты) учреждения в рамках единой тематики фундаментальных и прикладных исследований, расширяя как научную, так и материальную базу. Использование совместного кадрового потенциала, опыта и научных результатов, совокупности технических средств, инновационных методов и технологий, позволит повысить эффективность выполнения научных проектов

Для создания данного Центра, интегрирующего научные коллективы как академических институтов, так и ведущих вузов в рамках сетевого взаимодействия, необходима организация, выступающая в качестве ядра Центра. Такой организацией для Республики Башкортостан может выступить ИСЭИ УФИЦ РАН, имеющий как опыт разработки стратегических документов, так и компетенции в области моделирования, кадровые ресурсы, а также опыт взаимодействия и сотрудничества с ведущими организациями на федеральном и региональном уровнях. Координаторами, осуществляющими научное сопровождение в соответствующих областях, могут быть специализированные научные учреждения РАН (ЦЭМИ РАН – моделирование, Институт социологии РАН – соцопросы и др.) (рис.2).

Основой создаваемого объединения исполнителей станет многостороннее соглашение об учреждении Центра в форме Научного консорциума.

Деятельность Центра в последующем обеспечит не только консолидацию регионального научного сообщества в части проведения совместных научных мероприятий (конференций, круглых столов, семинаров), но выступит важной составляющей повышения качества подготовки кадров для региона, организуя в рамках совместных проектов научные стажировки студентов и аспирантов университетов и научных центров.

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Рис.2. Организационная модель ситуационного центра моделирования
Построено автором по данным [10]

В целях координации общих исследований, обмена результатами и реализации совместных проектов создается интернет-портал, где участники сетевого сообщества регистрируются, формируют научные коллективы (сообщества), обсуждают перспективные проекты и обмениваются результатами своих исследований. Портал должен выполнять функции инструмента организации, планирования и координации исследований.

3. Практическая реализация результатов научных исследований

Практическая реализация будет опираться на стратегическое партнерство с органами государственной власти, представителями малого и крупного бизнеса, а также общественными организациями, для которых будут выполняться конкретные заказы.

Техническая реализация основывается на современных информационно-коммуникационных технологиях в составе:

- 1) высокопроизводительного аппаратного обеспечения (серверная платформа) для хранения и обработки данных, решения задач имитационного (агент-ориентированного) моделирования;
- 2) клиентских рабочих станций;
- 3) специализированного программного обеспечения имитационного моделирования.

Высокопроизводительный комплекс позволит создавать модели цифровых двойников и анализировать их поведение в зависимости от изменений внешней среды в соответствии со сценарными показателями.

Создание такого Центра позволит решать широкий спектр задач моделирования социально-экономических объектов различных уровней, полученные результаты могут представлять интерес для широкого круга потребителей – научных работников, сотрудников органов государственной власти и управления и др.

4. Опыт ИСЭИ УФИЦ РАН по моделированию социально-экономических процессов

В ИСЭИ УФИЦ РАН функционирует специализированный сектор экономико-математического моделирования, сотрудниками которого накоплен значительный опыт в области разработки эконометрических, динамических, агент-ориентированных моделей социально-экономических региональных процессов. За последние пять лет выполнены научно-исследовательские работы по государственным заданиям Минобрнауки РФ «Технологии и инструментарий моделирования влияния трансформации человеческого капитала на пространственно-экономическое развитие территориальных систем» (№ госрегистрации АААА-А17-117021310210-1); «Моделирование развития территориальной системы расселения в условиях структурной трансформации экономики регионов» (№ госрегистрации 122040400111-4), научный руководитель д.э.н. Д.А. Гайнанов; «Разработка методов и моделей стратегического управления инновационным потенциалом разноуровневых социально-экономических систем с позиций обеспечения национальной безопасности», научный руководитель к.э.н. В.В. Печаткин.

В рамках конкурсов научного фонда РФФИ реализованы проекты: №16-29-12883_офи «Инструментарий поддержки принятия управленческих решений при разработке стратегий инновационного развития региона на базе технологий адаптивно-имитационного моделирования»; № 18-010-00901 «Моделирование и оценка влияния изменения демографического потенциала на экономическое развитие регионов России в условиях трансформации системы территориального расселения», научный руководитель к.т.н. М.М. Низамутдинов; № 17-32-01142 «Оценка организационно-экономических последствий территориальной трансформации муниципальных образований региона (на примере Республики Башкортостан), научный

руководитель к.э.н. А.Г. Атаева. В рамках фонда РФФИ реализовываются проекты №23-28-00871 «Инструментарий информационной поддержки процессов стратегического планирования развития макроэкономических систем на основе адаптивных моделей управления, технологий интеллектуальной обработки знаний и имитационного моделирования», научный руководитель к.т.н. М.М. Низамутдинов; № 23-28-01722 «Моделирование и прогнозирование социального развития региональной системы в условиях трансформации внутренней среды и влияния санкций», научный руководитель к.э.н., В.В. Орешников.

В части государственных и муниципальных контрактов выполнены: прогнозно-аналитические работы и разработка стратегий развития муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на период до 2030 года (Зилаирский, Мелеузовский районы, городские округа г. Уфа, г. Октябрьский, г. Салават); моделирование и прогнозирование сценарных вариантов и целевых показателей подпрограммы «Туризм» федеральной адресной инвестиционной программы, концепция развития особой экономической зоны «Урал» туристско-рекреационного типа на территории Республики Башкортостан и др.

На постоянной основе с 2003 г. по настоящее время с использованием разработанных инструментариев моделирования и прогнозирования выполняются экспертные заключения на прогноз социально-экономического развития Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также на проект закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на предстоящий год и плановый трехлетний период.

Опубликованы: 4 монографии [7-10], более 10 статей, входящие в Web of Science Core Collection или Scopus, в том числе [11-17], порядка 45 статей в ядре РИНЦ и журналах ВАК.

Список использованной литературы:

1. Макаров, В. Л. Агент-ориентированное моделирование для сложного мира / В. Л. Макаров, А. Р. Бахтизин, Д. М. Эпштейн; Центральный экономико-математический институт РАН. – Москва : ООО «МАКС Прес», 2022. – 88 с.
2. Макаров, В. Л. Создание суперкомпьютерной имитации общества с активными агентами разных типов и её апробация / В. Л. Макаров, А. Р. Бахтизин, Е. Д. Сушко, Г. Б. Сушко // Вестник Российской академии наук. – 2022. – Т. 92, № 5. – С. 458-466.
3. AnyLogic: имитационное моделирование для бизнеса : [сайт] / Компания AnyLogic. – URL: <https://anylogic.ru> (дата обращения: 14.06.2023).
4. Татаркин, А. И. Международный научно-образовательный центр (МНОЦ) технологий Социально-экономического исследования УРАЛА – ЗАПАДНОЙ СИБИРИ – СЕВЕРА / А.И. Татаркин. – URL: <https://infourok.ru/a-i-tatarkin-akademik-ran-4876934.html> (дата обращения: 24.05.2023).
5. Шеломенцев, А. Г. Перспективные формы интеграции вузовской и академической науки / А. Г. Шеломенцев // Экономика и управление профессиональным образованием : тезисы докладов 6-й Всероссийской научно-практической конференции, 21-23 марта 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. – Екатеринбург, 2011. – С. 94-95. <https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/12185> (дата обращения: 01.07.2023).

6. Макаров, В. Л., Нигматулин, Р. И., Ильин, Н. И., Бахтизин, А. Р., Сушко, Е. Д., & Сидоренко, М. Ю. Цифровой двойник (искусственное общество) социально-экономической системы России–платформа для экспериментов в сфере управления демографическими процессами // *Экономические стратегии*. – 2022. – Т. 24. – №. 2. – С. 182.
7. Технологии и инструментарий моделирования влияния трансформации человеческого капитала на пространственно-экономическое развитие территориальных систем: монография / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Д.А. Гайнанова. – Уфа: ИСЭИ УФИЦ РАН, 2019. – 236 с.
8. Инструментарий моделирования и оценки влияния трансформации образовательной системы и человеческого капитала на пространственно-экономическое развитие территорий: монография / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Д.А. Гайнанова. – ИСЭИ УФИЦ РАН, 2020. – 152 с.
9. Человеческий капитал территории: модели, технологии и механизмы регулирования: монография / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Д.А. Гайнанова. – Уфа: ИСЭИ УФИЦ РАН, 2021. – 258 с.
10. Территориальное расселение и структурная трансформация экономики регионов (концептуальные основы анализа и моделирования): монография / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Д.А. Гайнанова. – Уфа: ИСЭИ УФИЦ РАН, 2022. – 184 с.
11. Approach to the problem of strategic management of the regional development based on adaptive simulation model / A.R. Bakhtizin, M.M. Nizamutdinov, V.V. Oreshnikov // *Vestnik of Saint Petersburg University. Applied Mathematics. Computer Science. Control Processes*. – 2019. – Vol. 15, No. 3. – P. 362–374. – DOI 10.21638/11702/spbu10.2019.306.
12. Анализ и моделирование тенденций развития системы территориального расселения в России / Р. В. Фаттахов, М. М. Низамутдинов, В. В. Орешников // *Экономика региона*. – 2019. – Т. 15, № 2. – С. 436-450. – DOI 10.17059/2019-2-10. – EDN GJNZAI.
13. Подход к организации поддержки принятия решений при разработке стратегий инновационного развития регионов с применением адаптивно-имитационной модели / Л. Р. Черняховская, М. М. Низамутдинов, В. В. Орешников, А. Р. Атнабаева // *Бизнес-информатика*. – 2019. – Т. 13, № 3. – С. 20-34. – DOI 10.17323/1998-0663.2019.3.20.34. – EDN AGGIEL.
14. Gainanov, D. A. Assessing Population's Quality of Life on the Basis of Intelligent Algorithms and Dynamic Modeling / D. A. Gainanov, E. Sh. Zakieva // *Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast*. – 2020. – Vol. 13, No. 5. – P. 121-134. – DOI 10.15838/esc.2020.5.71.7. – EDN EWRRBR.
15. Гайнанов Д.А. Методологический подход и инструментарий обеспечения сбалансированного пространственного развития региона / Д.А. Гайнанов, Р.Ф. Гатауллин, А.Г. Атаева // *Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз*. – 2021. – Т. 14, № 2. – С. 75–91. – DOI 10.15838/esc.2021.2.74.5.
16. Gainanov, D. A. Irrationality In The Behavior Of Applicants As A Factor In The Imbalance Of Labor Markets And Educational Services In The Region / D. A. Gainanov, Ataeva A.G., Migranova L.I., Atnabaeva A.R // *Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast*. – 2022. – Vol. 15. No 1. – P. 194-208. – DOI: 10.15838/esc.2022.1.79.10.
17. Иррациональность поведения абитуриентов как фактор дисбаланса рынков труда и образовательных услуг региона / Д.А. Гайнанов, А.Г. Атаева, Л.И. Мигранова, А.Р. Атнабаева // *Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз*. – 2022. – Т. 15, № 1. – С. 194–208. – DOI 10.15838/esc.2022.1.79.10.